

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

3. С.С. Иброхимов Қишлоқ хўжалиги ерларида жойлашган кластер ерларини йўқламадан ўтказиш. // Агрокимё-химоя ва ўсимликлар карантини журнали. - Тошкент, 2022. - № 3, - Б. 83-87.
4. С.Н. Волков Теоретические основы землеустройства. Колос, Москва - 2001. 496 стр.
5. Қ. Рахмонов, А.Р. Бобожонов. Давлат кадастрлари. - Т., 2007. -154 б.
6. A.R. Babajanov, N.A. Sultonov, Q.M. Hojiyev, R.N. Sharopov. Yerlarning miqdoriy hisobini yuritishda ularni xatlovdan o‘tkazishning afzalliklari “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021 yil.
7. R.R. Mamatov. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni xatlovdan o‘tkazishni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar tahlili. «O‘zbekiston zamini» ilmiy-amaliy jurnali, 2024.- 2-son. – B. 118-120.
8. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* L.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 434. – S. 03030.

ERTA MUDDATLARDA GUL YETISHTIRISH UCHUN GULPIYOZLARNI EKISH USULLARI

Daminova Munira Erkin qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

muniradaminova992@gmail.com

Shaymanov Sherzod Kamol o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti “O‘rmonchilik, dorivor o‘simliklar va manzarali bog‘ dorchilik” kafedrasasi assistenti sherzodbekkamologli@gmail.com

Musa To‘rabek Norboy o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti “O‘rmonchilik, dorivor o‘simliklar va manzarali bog‘ dorchilik” kafedrasasi assistenti turabekmusa@gmail.com

СПОСОБЫ ПОСАДКИ ЦВЕТОЧНЫХ ЛУКОВ ДЛЯ РАННЕГО ЦВЕТЕНИЯ

Даминова Мунира Эркин кизи

Студент Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

muniradaminova992@gmail.com

Шайманов Шерзод Камол угли

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий “Лесное хозяйство, лекарственные растения и декоративное садоводство” ассистент кафедры

sherzodbekkamologli@gmail.com

Муса Турабек Норбой угли

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий “Лесное хозяйство, лекарственные растения и декоративное садоводство” ассистент кафедры

turabekmusa@gmail.com

**METHODS OF PLANTING FLOWER ONIONS TO GROW FLOWERS IN EARLY
PERIODS**

Daminova Munira Erkin kizi

Student at Termez State University of Engineering and Agrotechnology

muniradaminova992@gmail.com

Shaymanov Sherzod Kamol oglu

Termez State University of Engineering and Agrotechnology “Forestry, medicinal plants and ornamental horticulture” assistant of the department

sherzodbekkamologli@gmail.com

Musa Torabek Norboy oglu

Termez State University of Engineering and Agrotechnology “Forestry, medicinal plants and ornamental horticulture” assistant of the department

turabekmusa@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada gulpiyozlarning Lolalar, Natsisslar va Giatsintlarning gulpiyozlarni ekish sexemalari hamda ekish usullari ildiz otirish haqida yoritilgan va temperaturaviy ishlovdan o‘tgan gulpiyozlarni ekilish joyiga keltirilganlaridan so‘ng, idishlardan bo‘shatilib, yashiklarga 1-2 qatorli qatlamda joylanishlari va gul yetishtirish muddatlariga muvofiq ravishda ekilishlari lozim. Ammo xech qachon erta muddatlarda gul yetishtirishga mo‘ljallangan gulpiyozlarni isitib (qizdirib) qo‘yish mumkin emas.*

***Kalit so‘zlar:** Torf, chirindi, daryo qumi, tuproq, gulpiyozlarni, Lolalar, Natsisslar, Giatsintlar, yashik, ekish usullari, ekish sxemasi va chuqurligi.*

***Аннотация.** В данной статье описаны способы посадки тюльпанов, тюльпанов и гиацинтов, а также способы укоренения, причем после того, как термообработанные луковицы будут доставлены к месту посадки, их следует вынуть из контейнеров, разместить в ящиках в 1-2 ряда и рассадить по периоду цветения. Но ни в коем случае нельзя нагревать (нагревать) луковицы цветов, предназначенные для получения раннего цветения.*

***Ключевые слова:** Торф, перегной, речной песок, почва, луковицы, тюльпаны, гиацинты, ящик, способы посадки, схема и глубина посадки.*

***Abstract.** This article describes the methods of planting tulips, tulips, and hyacinths, as well as the methods of rooting, and after temperature-treated flower onions are brought to the planting site, they should be removed from the containers, placed in 1-2 rows in the boxes and planted according to the flowering period. But it is never possible to heat (heat) the bulb intended for early flower production.*

***Key words:** Peat, humus, river sand, soil, bulb, tulips, natsis, hyacinths, box, methods of planting, planting scheme and depth.*

Tadqiqot uslubi: Tajribalarda erta muddatlarda gullarni yetishtirishda gulpiyozlarning optimal tayyorlash muddatlarini aniqlash uchun xil usulda amalga oshirildi: yanvar, fevral martning birinchi haftaligigacha ochilib turadigan gullar 1-5 oktyabrda gulpiyozlari ekiladi, Navro‘z bayramida gullarning ochilishi rejalashtirilgan 15-18 oktyabrda gulpiyozlari ekiladi, 9 may oyida ochilishi rejalashtirilgan gullar noyabr oyining birinchi dekadasida ekildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Gulpiyozlarni ekish uchun

istalgan turdagi neytral, namlik saqlaydigan va havo o‘tkazadigan qumli tuproq, torf, graviy aralashmasisiz daryo qumi, qum bilan torf aralashmasi ishlatilishi mumkin. Ommaviy gul yetishtirish uchun eng yaxshi substrat yirik daryo qumi hisoblanadi. Agarda qum bilan birgalikda torf, chirindi yoki tuproq ishlatilsa, u holda ularning tarkibida gulpiyozlarni kasalliklari viruslari bo‘masligiga ishonch hosil qilish kerak bo‘ladi.

Ekish muddatlari. Lolalar, Natsisslar va Giatsintlarning gulpiyozlarni ekish uchun muddatda amalga oshiriladi:

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

- 1-5 oktyabrda - 1 Yanvar, 1 Fevral va 3-6 Martga ochilishi mo‘ljallangan gullar ekiladi;

- 15-18 oktabrlarda Navro‘z bayramiga ochiltirilishi rejalashtirilgan gullar ekiladi;

- 1 noyabrda Xotira va qadrlash kuni 9 Mayga ochiltirilishi rejalashtirilgan gullar ekiladi.

Ekish usullari. Ertaki muddatlarda gul yetishtirish uchun gulpiyozlarni mahsus yog‘och yashiklarga ekiladi. Bunday yashiklarning standart o‘lchamlari 70 sm x 40 sm x 7 sm, yashik tag qismi va devorlarining qalinligi 1 sm, yashik oyoqchalarining kesimi 4 x 4 sm va ushbu oyoqchalarining balandligi 18 sm bo‘lishi maqsadga muvofiq bo‘ladi:

Yashiklar yetarlicha baquvvat bo‘lishlari kerak, chunki bu ularni yerdan yuqorigacha 10 tadan shtabellarga o‘rnatilishi mumkin bo‘lishiga ancha qulaylik tug‘diradi. Gulpiyozlarni ekishdan avval yashiklar ho‘l qum bilan to‘ldiriladi:

1. Lolalar uchun – 4 sm
2. Giatsintlar uchun – 3 sm
3. Natsisslar uchun – 3 sm.

Undan so‘ng, gulpiyozlarni zich ravishda qumga terib chiqiladi va bunda bitta yashikka 110-115 dona lola gulpiyozi hamda 50-60 dona natsiss va giatsintlarning gulpiyozlari ketadi.

Gulpiyozlarni yashiklarga terib bo‘linganidan so‘ng, ularning ustki qismi qum bilan berkitiladi va ustidan yaxshilab suv quyiladi. So‘ngra yashiklar platformalarga shtabellar ko‘rinishida joylashtiriladi (*10 tadan 2 qator*). Shunda bitta platformaga 20 tadan yashik joylashtiriladi. Platformaga o‘rnatilgan yashiklar transport telejkalari (aravachalar) yordamida haroratni 0 dan 9 gradusgacha o‘zgartirish mumkin bo‘lgan va sug‘orish imkoniyati bor bo‘lgan mahsus xonalarga olib borib qo‘yiladi.

1-rasm. Gulpiyozlarni yashiklarga joylashishi

O‘simliklarni ildiz ottirish va sovutish. Gulpiyozlarni ekilgan yashiklarni mahsus xonalarda ular ildiz otganlaridan va sovutilganlaridan so‘ng oranjereyaga olib borish oson bo‘ladigan tartibda joylashtiriladi. Sovutish muddatining qanchaligi o‘simliklarning qanday navlarga mansubligi va gullarni qaysi muddatlarda ochiltirish kerakligi asosida aniqlaniladi. Shularga bog‘liq ravishda bu muddat lolalar uchun 16-22 haftani, natsisslar uchun 16-18

haftani va giatsintlar uchun 10-12 haftani tashkil qiladi.

Gulpiyozlarni ildiz ottirish va sovutishning optimal temperaturasi lolalar, giatsintlar va natsisslar uchun 5-9 gradus atrofida bo‘lishi tavsiya etiladi. Bu holat ushbu gullar ekilgan yashiklarni bitta xonaga joylashtirish imkonini yaratadi.

Gulpiyozlarni 5-9 gradusli haroratda ildiz ottirish va sovutish jarayonida ular o‘sib, oranjereyaga ko‘chirish paytida o‘simtlarining

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kattalıkları 4-8 sm ga etgan bo‘ladilar. Mart va Aprelda gul ochiltirish uchun mo‘ljallangan gulpiyozlar ekilgan yashiklar uchun 15 dekabrda so‘ng haroratni 2-3 gradusgacha pasaytiradilar, 9 mayda gul ochiltirish uchun mo‘ljallangan gulpiyozlar ekilgan yashiklar uchun esa

15 dekabrda so‘ng haroratni 0-1 gradusgacha pasaytiradilar. Bu holda gul strelkalari juda ham uzun bo‘lib ketmasligi uchun o‘simlikning o‘shish jarayonini sekinlashtirish kerak bo‘ladi.

Gulpiyozlarni ildiz ottirish va sovutish xonasi yoritilgan bo‘lishi kerak emas. Yaxshisi ish vaqtida tarqoq yashil nur manba‘idan foydalangan ma‘qul. Gulpiyozlarni ildiz

ottirish va sovutish xonasi oranjereya bilan bir kompleksda bo‘lishi juda muhim. Chunki bu ishlashni ancha yengillashtiradi hamda gulpiyozlar ekilgan yashiklarni boshqa joyga ko‘chirishga bo‘ladigan sarf - harajatlarni ancha kamaytiradi.

Xulosa: Ildiz ottirish va sovutilish jarayonlari ketayotgan xonalarda substratning va havoning yuqori darajadagi namligini doimiy ravishda ushlab turish kerak bo‘ladi. Shuning uchun ham gulpiyozlar ekilgan yashiklarni haftasiga ikki marta sug‘orib turish, xona poli va devorlariga esa suv sepib turish kerak bo‘ladi. Xullas, xonadagi havoning nisbiy namligini 99% darajada ushlab turish zarur bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. R.X.Ayupov. “Lola, Giatsint va Natsiss yetishtirish texnologiyasi” Toshkent, 2011-yil.
2. X. Buriyev, L.Abduraxmonov, A. Jononbekova “Gulchilik ” Toshkent — «Mexnat» — 1999.
3. X.Yuldashov “Ko‘chatchilik va gulchilik ishlari” Toshkent «Davr nashriyoti» 2013.
4. I.Remiskevich “Manzarali bog‘dorchilik va gulzorchilik” Toshkent 1964 yil.
5. Kiyatkin.A.K. “Havaskor gulchiliklarga maslahatlar” Toshkent 1987-yil.
6. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* L.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.

УДК: 631:332.37

ЕР ТУЗИШ ЛОЙИХАСИ ВА ЕР ТУЗИШ ЧИЗМАСИНИНГ АСОСИЙ ФАРҚЛАРИ

Тураев Рухиддин Амиркулович

т.ф.д., проф., “Ўздаверлойиха” ДИЛИ бош директори

uzdavyerloyiha@umail.uz

Хаитова Камола Мирқурбон қизи

қ.х.ф.ф.д. (PhD), “Ўздаверлойиха” ДИЛИ докторанти

kamolaxaitova@gmail.com

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРОЕКТОМ И СХЕМОЙ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Тураев Рухиддин Амиркулович

д.т.н., проф., генеральный директор ГНПИ «Узгипрозем»

uzdavyerloyiha@umail.uz

Камола Хаитова

д.ф.с.х.н. (PhD), докторант в ГНПИ «Узгипрозем»

kamolaxaitova@gmail.com